

Máster de Formación Permanente en
Monitorización de Ensayos Clínicos y desarrollo
Farmacéutico

Nuevas estrategias terapéuticas para el
Alzheimer: Revisión farmacológica y
ensayos clínicos activos

AUTOR: Daniel Lliboutry Capdevila
DIRECTORA: Verónica Vivancos Gómez
TUTORA: Marianela Segura Flores

ENTIDAD COLABORADORA
Instituto Europeo de Estudios Empresariales

ÍNDICE

RESUMEN	0
1. INTRODUCCIÓN	1
1.1. Definición e Historia de la Enfermedad de Alzheimer	1
1.2. Sintomatología.....	1
1.3. Etiología	2
1.4. Factores de riesgo y herencia genética de la EA	5
1.5. Tratamientos farmacológicos actuales contra la EA	6
2. OBJETIVOS	8
2.1. OBJETIVO GENERAL	8
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS	8
3. MATERIAL Y MÉTODOS	9
4. RESULTADOS	11
4.1. Definición de las dianas terapéuticas	11
4.2. Ensayos clínicos para la EA.	12
4.2.1. Principios activos en ensayos clínicos de fase 3 contra la acumulación de proteína β -amiloide:.....	15
4.2.2. Principios activos en ensayos clínicos de fase 3 que actúan contra la acumulación de proteína β -amiloide y TAU:.....	17
4.2.3. Principios activos en ensayos clínicos de fase 3 contra la neuroinflamación y estrés oxidativo:	18
4.2.4. Principios activos en ensayos clínicos de fase 3 contra Neuroinflamación y estrés oxidativo y excitotoxicidad:	20
4.2.5. Principios activos en ensayos clínicos de fase 3 contra la acetilcolinesterasa:..	21
4.2.6. Principios activos en ensayos clínicos de fase 3 contra otras o varias dianas terapéuticas:.....	22
5. DISCUSIÓN	24
6. CONCLUSIONES	26
Bibliografía:	27

RESUMEN

La enfermedad de Alzheimer es un trastorno neurodegenerativo complejo y multifactorial, representa el tipo de demencia más prevalente a nivel mundial y constituye uno de los principales retos en el ámbito de la neurociencia. En la actualidad, solamente existen tres tratamientos aprobados por la FDA que pueden modificar el curso de la enfermedad, los anticuerpos monoclonales dirigidos contra β -amiloide, mientras que los tratamientos aprobados por la EMA (inhibidores de acetilcolinesterasa y agonistas de los receptores NMDA) tienen un efecto sintomático limitado y no modifican, revierten ni ralentizan el curso de esta. En este estudio se ha realizado una revisión farmacológica de los tratamientos actualmente autorizados para la EA, así como un análisis exhaustivo de 100 ensayos clínicos activos en fases 2 y 3 que exploran nuevas estrategias terapéuticas. En los resultados se muestra que se han identificado seis grandes dianas terapéuticas: β -amiloide, proteína TAU, acetilcolina, neuroinflamación y estrés oxidativo, excitotoxicidad y factores genéticos. Los datos también muestran que entre los tratamientos emergentes destacan los anticuerpos monoclonales dirigidos contra β -amiloide como donanemab y lecanemab, que podrían representar un punto de inflexión en el manejo de la enfermedad. Además, la tendencia actual apunta hacia una medicina más personalizada, con terapias combinadas y orientadas a subgrupos de pacientes. A pesar de los avances, sigue siendo necesaria una investigación intensiva para encontrar terapias más eficaces, seguras y accesibles.

PALABRAS CLAVE

Enfermedad de Alzheimer, Neurodegeneración, β -amiloide, TAU, Acetilcolina, Ensayos clínicos, investigación farmacológica.

1. INTRODUCCIÓN

1.1. Definición e Historia de la Enfermedad de Alzheimer

La enfermedad de Alzheimer (EA) es un trastorno neurodegenerativo que causa demencia. La demencia es un síndrome caracterizado por el deterioro de la memoria, del intelecto, del comportamiento y de la capacidad para realizar las actividades de la vida diaria. Este conjunto de trastornos afecta fundamentalmente al sector más anciano de la población, aunque no forma parte del proceso natural del envejecimiento [1]. La EA fue descrita por primera vez a principios del siglo XX por el Dr. Alois Alzheimer, que documentó el caso de Auguste Deter, una mujer alemana de menos de 50 años que tenía pérdidas de memoria, cambios de comportamiento, problemas para hablar y escribir, alucinaciones y delirios. En la necropsia se descubrieron unas placas distintivas en el cerebro, unos ovillos neurofibrilares (NFT) y cambios arterioscleróticos [2]. En 1910, Emil Kraepelin utilizó por primera vez el nombre de 'Enfermedad de Alzheimer' y la describió en su libro *textbook of psychiatry* como un subtipo especial de demencia senil, cuestionando la relación entre esta enfermedad y el proceso natural de envejecimiento [3]. No fue hasta la década de los 70 cuando se concluyó que las manifestaciones clínicas y patológicas de la demencia presenil y senil eran idénticas. Finalmente, se introdujo el término 'Demencia' en la tercera edición del DSM (Manual Diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales) definido como la pérdida de las habilidades intelectuales suficientemente severa como para interferir con la función social y ocupacional [4,5].

Según la Organización Mundial de la Salud, la EA es actualmente la causa de Demencia más común entre la población mundial, provocando alrededor del 60-70% de los casos de Demencia. Además, se estima que en los últimos años los casos de demencia han aumentado drásticamente. Actualmente, hay 55 millones de personas afectadas por esta enfermedad y según la OMS, los casos pueden llegar a 139 millones en 2050 [1]. La principal causa de este crecimiento es el aumento de la longevidad, debido a la acumulación progresiva de procesos fisiopatológicos relacionados con la neurodegeneración. Es decir, a medida que una persona envejece, se incrementan las posibilidades de desarrollar la patología.

1.2. Sintomatología

Según la edad en la que aparecen los primeros síntomas, la EA puede ser de inicio temprano o tardío, siendo antes de los 65 años la temprana, con una incidencia de entre 1-5%, y la tardía después de los 65 años, con una incidencia del 90% [6]. Pero tanto en la temprana como en la tardía, los procesos fisiopatológicos de la EA empiezan entre 15 y 20 años antes de la detección de los primeros síntomas.

Los primeros síntomas de esta enfermedad suelen ser leves y pueden pasar desapercibidos o ser confundidos con otras causas como la toma de medicamentos, una operación, etc. Y suelen ser confusión, desorientación, problemas con el sentido de la dirección, mareos y dolor de cabeza [7]. Pasado un tiempo, se empiezan a notar síntomas más fuertes, de los cuales el predominante es la pérdida progresiva de memoria episódica con una disfunción a nivel hipocampal, lo que significa que el paciente tiene dificultades para generar nuevos recuerdos y adquirir nueva información, olvidando nombres que ha aprendido recientemente, así como conversaciones o lugares, pérdida de objetos y repetición de preguntas y relatos. Sin embargo, en este punto de la enfermedad, el paciente sigue siendo capaz de recordar memorias antiguas. Otra de las afecciones más recurrentes es la pérdida de capacidades relacionadas con el lenguaje, debido a la extensión de la disfunción neuronal en otras áreas cerebrales como el

córtex, provocando dificultades para encontrar una palabra concreta y mantener conversaciones fluidas. Los pacientes también suelen presentar problemas para utilizar objetos cotidianos y herramientas comunes, pero sin perder la motricidad y la coordinación de los movimientos. Pero cuando la enfermedad se encuentra en estadios avanzados, el paciente ya no puede comer o vestirse por sí solo [7]. Otra área que se ve afectada desde el inicio de la enfermedad son los lóbulos prefrontales. Estos están implicados con una amplia variedad de funciones como las ejecutivas (capacidad de resolver un problema, atención selectiva y sostenida, habilidades motoras, habla, lenguaje, memoria de trabajo, orientación...).

Otro tipo de síntomas muy frecuentes de la EA son las alteraciones de comportamiento, que suelen iniciar antes de la detección de la enfermedad y se incrementan considerablemente a medida que esta progresa. Los principales síntomas neuropsiquiátricos son agresividad, alucinaciones, depresión, apatía, trastornos del sueño, etc. La aparición de estos síntomas se ha asociado con un peor pronóstico de la enfermedad. Es importante destacar que los síntomas depresivos aparecen en el 80% de los casos [7].

1.3. Etiología

La EA se caracteriza por provocar una deficiencia de neurotransmisión colinérgica, lo que genera un déficit del neurotransmisor acetilcolina (ACh), el cual está involucrado en funciones cognitivas, memoria, aprendizaje y control muscular. También genera la aparición de placas seniles formadas por depósitos extracelulares de proteína β -amiloide (β A), NFT intracelulares causados por la hiperfosforilación de la proteína tau, gliosis y muerte neuronal. En los últimos años, se ha demostrado que los depósitos extracelulares de β A y los NFT juegan un papel relevante sobre el estrés oxidativo, la excitotoxicidad, la neuroinflamación y las alteraciones de neurotransmisores como la ACh y el glutamato [8].

Todavía hoy no están claras las causas que provocan la EA, pero se sabe que es de naturaleza multifactorial y compleja. Además, se le han asociado diferentes factores genéticos y ambientales. A continuación, se explican las hipótesis más relevantes sobre la etiología de la EA:

Hipótesis colinérgica:

La ACh es un neurotransmisor que actúa como agonista de los receptores colinérgicos, los cuales se dividen en nicotínicos o muscarínicos [9]. Los receptores Nicotínicos se localizan en las uniones neuromusculares, en los ganglios autonómicos y en el Sistema Nervioso central (SNC), mientras que los muscarínicos están presentes en distintas partes del cerebro, como en el hipocampo, el córtex y el tálamo, además de en los órganos efectores parasimpáticos [10, 11]. Esta hipótesis se basa en que durante los procesos fisiopatológicos de la EA se produce una degeneración de las neuronas colinérgicas que da lugar a un déficit colinacetyltransferasa, la enzima responsable de la producción de ACh [12]. La disminución de ACh en el córtex y otras áreas cerebrales se ha asociado con el deterioro de la función cognitiva observado en pacientes con EA [13].

Hipótesis de la cascada amiloide:

Las placas seniles, también llamadas placas amiloides, se forman debido a la producción, agregación y acumulación de fragmentos de proteínas llamados péptidos β A en el espacio fuera de las células del cerebro [14]. Estos péptidos se aislaron por primera vez en 1984 y provienen de una proteína llamada APP (Proteína Precursor Amiloide), que está presente en neuronas, astrocitos, oligodendrocitos y células gliales.

En condiciones normales, la APP se descompone de una manera que no es dañina. Esto sucede gracias a una enzima llamada α -secretasa, que corta la APP en dos fragmentos: uno que se queda en el espacio fuera de la célula (APP α) y otro, llamado C83, que permanece anclado en la membrana celular. El fragmento APP α está involucrado en funciones importantes, como el aprendizaje, la memoria y la resistencia de las neuronas al estrés [15]. Sin embargo, en la EA, la APP se descompone de manera anormal a través de una vía diferente, la vía amiloidogénica, mediada por otra enzima llamada β -secretasa. Esto da lugar a un fragmento llamado APP β y un fragmento tóxico llamado C99, que entra en la célula y activa genes que provocan la muerte celular (apoptosis) [15]. Tanto el fragmento C83 (por la vía normal) como C99 (por la vía anormal) son cortados aún más por un complejo proteico llamado γ -secretasa, que incluye proteínas como presenilina 1 y presenilina 2. En la vía normal, no se producen péptidos dañinos, pero en la vía amiloidogénica se generan los péptidos β A, siendo los más comunes el β A40 y el β A42 [16]. El β A42 es especialmente propenso a formar acumulaciones, y es el principal componente de las placas seniles [16, 17]. En algunas formas de Alzheimer temprano existen mutaciones en los genes que codifican para estas proteínas, lo que hace que la relación entre β A42 y β A40 sea más desequilibrada, produciéndose más β A42, lo que favorece la formación de placas amiloides [18].

Hipótesis de la proteína TAU:

La proteína TAU forma parte de las proteínas asociadas a los microtúbulos, las cuales están implicadas en la estabilización del citoesqueleto de las neuronas. TAU está codificada por el gen MAPT, que puede generar hasta seis isoformas diferentes de esta proteína. El ensamblaje de TAU con las proteínas α - y β -tubulina crea una red de microtúbulos neuronales que permite el transporte axonal. La función de TAU es regular este transporte en las neuronas mediante su fosforilación y desfosforilación [18]. En una situación normal, el balance fosforilación-desfosforilación de TAU se mantiene equilibrado mediante la acción de las quinasas y de las fosfatasas. Sin embargo, se cree que en la EA se produce un desequilibrio debido a un aumento de la activación de las quinasas y una reducción de la actividad de las fosfatasas [19]. Esto provoca una hiperfosforilación de TAU que genera unos filamentos de doble hélice insolubles, los NFT, que provocan síntomas de la EA como degeneración neuronal y disfunción sináptica [20].

Hipótesis neuroinflamatoria:

La neuroinflamación parece tener un papel importante en el desarrollo de la EA [21]. En estudios de cerebros postmortem, se ha visto que hay un aumento de la actividad de las células microgliales, así como la presencia de citoquinas inflamatorias y radicales libres que ayudan a la acumulación del péptido β A [22]. Además, se ha observado que, si la microglía pierde su capacidad para fagocitar, esto puede aumentar los depósitos de β A y también generar inflamación en el cerebro. Sin embargo, otros estudios sugieren que la inflamación observada en la EA podría ser provocada por el propio sistema inmunitario innato del cuerpo [21]. Por lo tanto, la investigación sobre la neuroinflamación en la EA sigue en desarrollo, y la hipótesis de la cascada neuroinflamatoria aún no está completamente confirmada.

También existen 3 teorías que aún no se encuentran completamente establecidas, pero son relevantes, y se mencionan a continuación:

Teoría del estrés oxidativo:

La acumulación de los diferentes productos resultantes de la cadena transportadora de electrones en la mitocondria, como los radicales de peróxido de hidrógeno, los radicales hidroxilos y los radicales superóxidos, causan estrés oxidativo que induce la muerte celular por oxidación en la EA [23]. Por otra parte, también se ha sugerido que las placas seniles β A podrían interferir directamente con la cadena transportadora de electrones y producir radicales libres que causarían un aumento del estrés oxidativo [24].

Teoría de la Apolipoproteína E:

La Apolipoproteína E (APOE) es una glicoproteína implicada en el transporte de los fosfolípidos y de la lipoproteína de alta densidad (HDL, por sus siglas en inglés). En el sistema nervioso, la APOE se produce principalmente por los astrocitos y las células de la glía [25]. Su función principal es redistribuir los lípidos resultantes de la degeneración neuronal hacia aquellas células que los requieren para proliferar, para reparar la membrana o para la remielinización de nuevos axones [26]. Esta proteína se presenta en tres isoformas comunes: APOE2, APOE3 y APOE4 [27]. Concretamente, la APOE4 presenta una menor capacidad para unirse a la HDL de manera que no realizaría óptimamente su función. Esta deficiencia resulta en una reducción de la capacidad de remodelación sináptica que originaría defectos en la sinapsis y una pérdida de la reserva neuronal [18]. La presencia del alelo E4 se ha descrito como un factor de riesgo genético asociado a la EA tardía [28].

Teoría de la excitotoxicidad:

El glutamato es un neurotransmisor que interviene en las sinapsis excitatorias del SNC mediante la interacción con los receptores N-metil-D-aspartato (NMDA) que se encuentran localizados en la membrana postsináptica [29]. En condiciones fisiológicas normales, el glutamato está implicado en una serie de funciones neuronales como la transmisión sináptica, el crecimiento y diferenciación de las neuronas, la plasticidad sináptica y en procesos de aprendizaje y memoria [30]. En la EA, los receptores NMDA están sobre activados por un aumento en los niveles de glutamato, provocando una entrada masiva de calcio intracelular que lleva a la muerte neuronal por una disfunción mitocondrial. Este fenómeno se conoce como excitotoxicidad [31].

Figura 1. Representación esquemática de la EA donde se muestra la complejidad y la naturaleza multifactorial de esta enfermedad [15]. En esta ilustración podemos ver como convergen todas las hipótesis y teorías mencionadas anteriormente: El papel del péptido β A en la formación de placas amiloides, que a su vez provocan la agregación de TAU y NFTs, contribuyendo a la pérdida neuronal, disfunción sináptica y a la degeneración neuronal característica de la EA. Además, se muestra la activación de los astrocitos y de la microglía, que liberan citoquinas y radicales superóxidos respectivamente. El envejecimiento, a su vez, provoca daño mitocondrial que también desempeña un papel en la acumulación de radicales libres, lo que provoca cambios en la eficiencia energética neuronal. Finalmente, el aumento de calcio provocado también por la disfunción mitocondrial y explicado con la teoría de la excitotoxicidad es una de las principales causas que contribuyen a la patogénesis de la EA.

1.4. Factores de riesgo y herencia genética de la EA

Los principales factores de riesgo asociados a la EA son ambientales, como la edad, el sexo (siendo las mujeres ligeramente más susceptibles que los hombres), factores cardiovasculares (hipertensión, obesidad, diabetes e hipercolesterolemia), bajo nivel educativo, el estilo de vida (sedentarismo y nutrición), consumo de alcohol y tabaco y traumatismos craneales [32]. Pero también la genética tiene un fuerte poder decisivo en cuanto a desarrollar la enfermedad. Como se ha mencionado anteriormente, la presencia de mutaciones en el gen APOE, específicamente la presencia del alelo E4, es un factor de riesgo para desarrollar EA tardía, aunque no sigue un patrón mendeliano claro y está influenciado por otros factores genéticos de menor impacto y factores ambientales. Por otro lado, la EA temprana se conoce que está ligada a mutaciones en los genes APP (proteína precursora de amiloide) y PSEN 1 (Presenilina 1) y PSEN 2 (presenilina 2), siguiendo una herencia autosómica dominante [33].

1.5. Tratamientos farmacológicos actuales contra la EA

En la actualidad existen dos tipos de tratamiento aprobados contra la EA según su mecanismo de acción: los tratamientos sintomáticos y los tratamientos etiopatogénicos [34]. Dentro de los tratamientos sintomáticos encontramos los Inhibidores de la colinesterasa y los Antagonistas de los receptores de NMDA y son aquellos que no modifican la causa subyacente de la enfermedad, sino que ayudan a aliviar los síntomas cognitivos y conductuales. Los tratamientos etiopatogénicos son los que buscan intervenir en los mecanismos que causan la enfermedad con el objetivo de ralentizar o detener su progresión. Dentro de este grupo se encuentran los Anticuerpos monoclonales dirigidos contra el β -amiloide.

Inhibidores de la colinesterasa:

Este tipo de fármacos constituyen la primera línea de acción actual contra la EA leve o moderada y su mecanismo de acción consiste en bloquear la enzima colinesterasa, la cual se encarga de descomponer la ACh [35]. Como se ha mencionado anteriormente, en las primeras fases de la EA hay una degeneración de las neuronas colinérgicas, lo que produce una disminución progresiva de la ACh, que, a la vez, se cree que produce los primeros síntomas de la EA (pérdida de memoria, disminución de las funciones cognitivas, etc.). Al bloquear la enzima colinesterasa, se reduce la degradación de la ACh y, por tanto, aumenta la concentración de este neurotransmisor en las sinapsis y se ralentizan los síntomas cognitivos de la enfermedad. Este tratamiento tiene dos grandes limitaciones, la primera es que no detiene la progresión de la enfermedad, solamente alivia temporalmente los síntomas, y la segunda es que suelen producir efectos adversos tales como: Gastrointestinales (náuseas y vómitos, diarrea, pérdida de apetito y de peso y dolor abdominal) en un 30-50% de los casos, cardiovasculares (bradicardia, hipotensión, síncope y bloqueo auriculoventricular) entre el 5 y el 15%, neurológicos y psiquiátricos (cefalea, mareo, insomnio y ansiedad) 5-20% y musculares y urinarios (calambres y aumento de la frecuencia urinaria y/o incontinencia), hasta un 5% de los pacientes que usan el tratamiento [36]. Además, puede suponer tener que empezar otro tratamiento para aliviar ciertos efectos adversos del primero y llegar a la polimedicación.

Los principios activos que forman parte del grupo de inhibidores de la colinesterasa aprobados y comercializados en la actualidad son Donepezilo (aprobado por la FDA el 1996 y por la EMA el 1997), Galantamina (aprobado por la FDA el 2001 y por la EMA el 2000) y Rivastigmina (aprobado por la FDA el 2000 y por la EMA el 1998) [37,38].

Antagonistas de los receptores NMDA:

El mecanismo de acción de este grupo de fármacos consiste en actuar como antagonistas de los receptores NMDA, es decir se une a estos receptores bloqueándolos de manera no competitiva e impidiendo su sobreestimulación por la unión de otras moléculas, de este modo no se puede unir el exceso de glutamato provocado por la EA y se disminuye la entrada masiva de Calcio a las neuronas, lo que provoca su muerte por excitotoxicidad y, por tanto, algunos de los síntomas de la enfermedad como pérdida de memoria y disminución de la cognición [39]. Al igual que pasa con los inhibidores de colinesterasa, este grupo de fármacos tampoco detiene ni revierte la enfermedad, sino que se centra en reducir o aplazar los síntomas el mayor tiempo posible y al igual que todos los medicamentos, puede provocar efectos adversos. Los más frecuentes son: Gastrointestinales (náuseas, vómitos, diarrea y estreñimiento) en un 5-15% de los casos, neurológicos y psiquiátricos (mareo, cefalea, confusión, alucinaciones, agitación, insomnio y somnolencia) en un 10-30%, cardiovasculares (hipertensión y bradicardia) en un 5-10%,

musculo-esqueléticos (fatiga y calambres musculares) en un 5-15% y otros efectos adversos, como reacciones de hipersensibilidad y disnea, en menos del 5% de los pacientes [40].

El principal fármaco de este grupo es la Memantina, este medicamento fue aprobado en 2003 tanto por la FDA como por la EMA y es útil en fases moderadas o avanzadas de la enfermedad. Además, en 2010, la FDA aprobó la formulación combinada de Memantina con Donepezilo (inhibidor de la colinesterasa mencionado anteriormente) para pacientes con EA moderada a grave que ya estuvieran en tratamiento con Donepezilo. Este medicamento consta de una única cápsula formulada con los dos principios activos, pero la EMA denegó su autorización en 2013 por no superar el umbral de riesgo/beneficio, ya que entre sus efectos adversos se encuentran dolor de cabeza, mareos, diarrea, anorexia, vómitos, náuseas y equimosis [37,38].

Anticuerpos monoclonales dirigidos contra la β -amiloide:

Este grupo de medicamentos es el más nuevo y el único que puede modificar el curso de la enfermedad y no solamente aliviar los síntomas causados por esta. Este grupo de fármacos todavía se encuentran en investigación y debate, puesto que son muy nuevos y todavía se necesita más información y estudio de su balance riesgo/beneficio. Estos fármacos serían usados en fases tempranas de la EA, especialmente en deterioro cognitivo leve o moderado [41,42]. Existen 3 medicamentos con mecanismos de acción distintos, aunque los 3 comparten un mismo propósito: eliminar, reducir o impedir la formación de las placas β A. El primer medicamento de este grupo que fue desarrollado es el Aducanumab, el cual fue aprobado por la FDA en 2021 y actualmente se encuentra en vigilancia postcomercialización, mientras que la EMA rechazó su aprobación en 2021 debido a los riesgos asociados [37,38]. El mecanismo de acción del Aducanumab consiste en la unión de alta afinidad del anticuerpo a las placas β -amiloides extracelulares o formas solubles de la proteína para inducir su degradación mediante fagocitosis debido a la activación de la microglía [43]. El Lecanemab es el segundo anticuerpo monoclonal aprobado por la FDA el 2023 y rechazado inicialmente por la EMA, sin embargo, en 2024, el comité de medicamentos de uso humano emitió una opinión positiva. Actualmente, se encuentra pendiente de aprobación por la EMA [37,38]. Este medicamento se une a formas monoméricas u oligoméricas de β A y evita que se agreguen formando placas β A [44]. Y, por último, el Donanemab fue aprobado por la FDA el 2024 y se encuentra pendiente de aprobación por la EMA. Su mecanismo de acción consiste en el reconocimiento de una forma modificada de β A y favorece su movilización del cerebro a la circulación sistémica para su eliminación [45]. Los posibles efectos adversos de este grupo de medicamentos recopilados hasta el momento son anomalías relacionadas con el amiloide en la imagen (ARIA-E y ARIA-H), con una incidencia del 20-40%, generalmente asintomáticas, pero pueden causar cefalea, confusión o mareos. Reacciones durante la infusión (síndrome de liberación de citocinas, fiebre, escalofríos, náuseas y cambios en la presión arterial) en un 10-30% de los casos. Neurológicos y psiquiátricos (cefalea, mareo, confusión y alteraciones visuales) en un 5-20%. Hemorragias cerebrales y microhemorragias, con una incidencia del 10-25%. Otros efectos adversos, como reacciones alérgicas y alteraciones cardiovasculares, hasta en un 5% de los pacientes [46].

2. OBJETIVOS

2.1. OBJETIVO GENERAL

- Realizar una revisión farmacológica de los tratamientos que existen en la actualidad para la enfermedad de Alzheimer y analizar el estado actual de los nuevos estudios clínicos.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Describir las características clínicas, neuropatológicas y evolución histórica de la enfermedad de Alzheimer
- Identificar las principales dianas terapéuticas en el tratamiento del Alzheimer
- Clasificar y describir los tratamientos farmacológicos actualmente autorizados para tratar la enfermedad de Alzheimer
- Revisar y categorizar los nuevos fármacos en investigación con potencial de ser aprobados para la enfermedad de Alzheimer
- Estudiar las tendencias y direcciones emergentes en la investigación farmacológica para el tratamiento del Alzheimer

3. MATERIAL Y MÉTODOS

Para describir la enfermedad de Alzheimer, su historia, síntomas y etiología, junto con otra información existente en la literatura científica, se utilizó mayoritariamente la herramienta Pubmed [47]. Los términos de búsqueda utilizados incluyeron términos MeSH como “Alzheimer disease” y palabras clave relacionadas como “treatment”, “TAU” y “amyloid”. Se emplearon los operadores booleanos “AND”, “OR” y “NOT” para refinar la búsqueda. Se priorizó, en la medida de lo posible, los artículos más recientes. Además, también se consultaron las páginas web de las dos grandes agencias reguladoras, FDA [38] y EMA [37], para saber con exactitud que fármacos se encuentran aprobados y registrados en la actualidad para el tratamiento de la EA.

Para la búsqueda de los ensayos clínicos actuales, se utilizó la página web clinicaltrials.gov [48], usando los siguientes descriptores: Alzheimer Disease / Recruiting / Active, not recruiting studies / Phase: 2, 3 / Interventional Studies. Es decir, ensayos clínicos relacionados con la EA, que se encuentren en estados de reclutación o activos, en fases 2 o 3 (puesto que los de fase 1 tienen como objetivo principal evaluar la seguridad, farmacocinética y tolerabilidad del fármaco en una muestra pequeña de voluntarios, sin centrarse en la eficacia clínica, que es el foco de este estudio) y que sean estudios en los que hay una intervención (uso de fármacos u otras terapias). No se usaron criterios de inclusión y exclusión en cuanto a género y edad, puesto que en la gran mayoría de estudios han participado hombres y mujeres indistintamente y, aunque la mayoría de los participantes son de edades avanzadas por la naturaleza de la enfermedad, la literatura científica no restringe los nuevos tratamientos a ningún sexo ni edad. Además, al no existir todavía una dirección clara para la cura de esta enfermedad, es importante no excluir grupos ni fármacos y analizar todos los resultados posibles.

El resultado de esta búsqueda fue un total de 157 estudios, de los cuales 23 fueron excluidos por no tratar específicamente la enfermedad de Alzheimer o no incluir a participantes con esta enfermedad. De los 134 estudios restantes, 16 se excluyeron por ser nuevas estrategias de diagnóstico y otros 22 se eliminaron por ser estudios con fármacos repetidos en distintas fases o estados. En estos casos, se priorizaron los ensayos en fase 3 sobre los de fase 2, dado que proporcionan una evaluación más avanzada de la eficacia y seguridad del fármaco en una población más amplia. Asimismo, se seleccionaron los estudios en estado ‘activo’ frente a los ‘reclutando’, ya que los primeros ya han iniciado la administración del tratamiento y pueden ofrecer datos más fiables sobre su eficacia. El resultado final es un total de 96 estudios con diferentes intervenciones para la EA, en fases 2 o 3 y que se encuentren reclutando o activos.

Por otro lado, también se consultó la base de datos de estudios clínicos de la EMA [49], utilizando términos equivalentes y los filtros disponibles en dicha base de datos y se obtuvieron 25 estudios, de los cuales 17 se excluyeron por estar registrados también en clinicaltrials.gov y 4 por ser estudios observacionales. Por lo tanto, obtuvimos 4 estudios clínicos con diferentes intervenciones para la EA, en fases 2 o 3 y que se encuentren reclutando o activos exclusivos de la EMA.

Finalmente, también se consultó el Registro Español de Estudios Clínicos (REec) pero no se obtuvo ningún resultado utilizando los criterios mencionados anteriormente.

Tras aplicar los filtros y criterios de selección en las bases de datos consultadas, se incluyeron un total de 100 estudios clínicos en fases 2 y 3, que representan las estrategias terapéuticas que se encuentran actualmente en evaluación para la enfermedad de Alzheimer. A continuación, se muestra el Flowchart correspondiente:

Figura 2. Diagrama de flujo en el que se muestra el proceso que se siguió para la elección de los estudios clínicos, donde n= número de estudios clínicos diferentes. Fuente propia.

4. RESULTADOS

4.1. Definición de las dianas terapéuticas

Como hemos podido ver hasta ahora, la investigación de terapias farmacológicas para encontrar una cura para la EA está en crecimiento exponencial. Para encontrar un fármaco que pueda ralentizar, detener o incluso revertir la enfermedad es esencial la identificación de las dianas terapéuticas conocidas y el descubrimiento de nuevas donde podrían actuar diferentes fármacos.

Las principales dianas terapéuticas conocidas en la actualidad para la EA son:

- **Acumulación de proteína β -amiloide.** Esta proteína se aisló e identificó por primera vez en 1984 y rápidamente se asoció su acumulación con la patogenia del Alzheimer [50]. Los últimos medicamentos aprobados para la EA tienen como objetivo eliminar o reducir la acumulación de esta proteína y se cree que esto puede ralentizar el desarrollo de la enfermedad y la aparición de sus síntomas.
- **Reducción de Acetilcolina por aumento de Acetilcolinesterasa.** En 1986 se descubre la disminución de la actividad colinérgica en el cerebro de pacientes con Alzheimer [51]. Este descubrimiento lleva a los investigadores a desarrollar el grupo de fármacos llamados Inhibidores de la acetilcolinesterasa, para reducir la degradación del neurotransmisor y así aumentar su concentración. Los resultados de este grupo de fármacos muestran una mejora de la sintomatología, pero no modifican el curso de la enfermedad.
- **Hiperfosforilación de TAU.** En la década de los años 2000 se asoció por primera vez la hiperfosforilación de la proteína TAU a la sintomatología de la EA [52] y se empezaron a contemplar varias estrategias para prevenir su hiperfosforilación y agregación o incluso provocar su desfosforilación, ya que los NFT que se forman son neurotóxicos y provocan la muerte celular. Aunque no existe ningún medicamento aprobado que actúe en esta diana terapéutica, hay varios fármacos en investigación que podrían obtener buenos resultados clínicos.
- **Neuroinflamación y estrés oxidativo.** En los cerebros de personas con EA se ha visto una activación anormal de la microglía, lo que genera citoquinas proinflamatorias, estrés oxidativo y daño sináptico. Pero también se sabe que, si la microglía pierde su actividad, pueden aumentar los depósitos de β A, lo que significa que su inactivación no daría buenos resultados para la mejoría de la enfermedad. Sin embargo, el estudio de la relación del sistema inmunitario con la EA podría darnos detalles clave que nos ayude a comprender mejor e incluso a detener el transcurso de la enfermedad.
- **Excitotoxicidad.** La sobreestimulación de los receptores de glutamato, como los NMDA, conduce a una entrada masiva de calcio en las neuronas y provoca su muerte. Este proceso se conoce como excitotoxicidad y cuando se asoció con la EA se empezaron a

utilizar antagonistas de los receptores NMDA (como la memantina) para reducir los síntomas de la enfermedad. Los resultados fueron positivos y hoy se sigue utilizando como tratamiento de la EA moderada a severa.

- **Mutaciones o variantes genéticas.** En el año 1991 se identificó por primera vez una mutación en el gen de la proteína precursora de amiloide (APP) relacionada con la EA [53]. Esta mutación está asociada con el Alzheimer de inicio temprano y provoca acumulación de proteína β -amiloide. La herencia de esta mutación sigue un patrón autosómico dominante. Poco después, en 1993, se descubrió que el alelo $\epsilon 4$ del gen APOE estaba asociado con el riesgo de padecer EA de inicio tardío [54]. Su patrón de herencia sigue sin conocerse hoy en día. No existe ningún tratamiento genético aprobado para la EA.

4.2. Ensayos clínicos para la EA.

Para la realización de esta investigación se han utilizado un total 100 moléculas (**Figura 3**) que actualmente están siendo usadas en ensayos clínicos para la EA a nivel internacional. De los 100 ensayos, 15 se encuentran en fase combinada 1 y 2, 66 se encuentran fase 2, 6 se encuentran en fase combinada 2 y 3 y los 13 restantes se encuentran en fase 3.

Además, como se puede ver en **la Tabla 1**, también están clasificados por si existen resultados publicados (siendo únicamente 1 estudio con resultados publicados), por su estado (habiendo un total de 32 estudios activos en los que ya no se aceptan nuevos participantes y 68 estudios activos en los que todavía se aceptan participantes) y por su diana terapéutica. Por lo que hace a esta última clasificación y como vemos en **la figura 3**, el 28,3% de los estudios utilizan principios activos que actúan en la neuroinflamación y el estrés oxidativo, seguido de cerca con un 23,6% de estudios dirigidos a la hiperfosforilación de TAU, un 22,6% dirigidos a la proteína β -amiloide, un 9,4% dirigidos a la excitotoxicidad, y un 7,5% de moléculas dirigidas a la acetilcolinesterasa, un 4,7% a los genes, un 2,8% a otras dianas terapéuticas y finalmente, un 0,9% dirigidos a múltiples dianas (3 o más).

Drug	Phases	Study Results	Study Status	Therapeutic Target
Donanemab	PHASE3	YES	ACTIVE_NOT_RECRUITING	β-amiloide
Lecanemab	PHASE3	NO	ACTIVE_NOT_RECRUITING	β-amiloide
Remternetug (IV) and Remternetug (SC)	PHASE3	NO	ACTIVE_NOT_RECRUITING	β-amiloide
ALZ-801	PHASE3	NO	ACTIVE_NOT_RECRUITING	β-amiloide
buntanetap/posiphen	PHASE3	NO	RECRUITING	β-amiloide y TAU
Wujia Yizhi granules	PHASE3	NO	RECRUITING	Neuroinflammation and oxidative stress
Semaglutide	PHASE3	NO	ACTIVE_NOT_RECRUITING	Neuroinflammation and oxidative stress
Nabilone	PHASE3	NO	RECRUITING	Neuroinflammation and oxidative stress
AR1001	PHASE3	NO	RECRUITING	Neuroinflammation and oxidative stress y excitotoxicity
KarXT	PHASE3	NO	RECRUITING	Acetylcholinesterase
Rotigotine y Rivastigmina	PHASE3	NO	RECRUITING	Acetylcholinesterase
Guanfacine	PHASE3	NO	ACTIVE_NOT_RECRUITING	Other
Masupirdine	PHASE3	NO	RECRUITING	Several
E2814 y Lecanemab	PHASE2 PHASE3	NO	ACTIVE_NOT_RECRUITING	TAU y β-amiloide
Gantenerumab y Solanezumab	PHASE2 PHASE3	NO	RECRUITING	β-amiloide
PM012 and Donepezil	PHASE2 PHASE3	NO	RECRUITING	Acetylcholinesterase y Neuroinflammation and oxidative stress
Piromelatine	PHASE2 PHASE3	NO	ACTIVE_NOT_RECRUITING	Other
ACP-204	PHASE2 PHASE3	NO	RECRUITING	Other
GnRH, gonadorelin acetate and 0.9% NaC	PHASE2 PHASE3	NO	RECRUITING	Genes
Cannabis	PHASE2	NO	RECRUITING	Neuroinflammation and oxidative stress
TW001	PHASE2	NO	ACTIVE_NOT_RECRUITING	Neuroinflammation and oxidative stress
SPG302	PHASE2	NO	RECRUITING	TAU
Lemborexant	PHASE2	NO	RECRUITING	excitotoxicity
AMDX-2011P	PHASE2	NO	RECRUITING	β-amiloide
Mevidalen	PHASE2	NO	RECRUITING	Acetylcholinesterase
Sargramostim	PHASE2	NO	RECRUITING	Neuroinflammation and oxidative stress
Bumetanide	PHASE2	NO	RECRUITING	excitotoxicity
Low and high Dose Benfotiamine	PHASE2	NO	RECRUITING	Neuroinflammation and oxidative stress
sabirnetug	PHASE2	NO	ACTIVE_NOT_RECRUITING	TAU
Memantine Hydrochloride Tablets	PHASE2	NO	RECRUITING	excitotoxicity
LY3372689 and LY3372689	PHASE2	NO	ACTIVE_NOT_RECRUITING	TAU
EX039	PHASE2	NO	RECRUITING	TAU
Interleukin-2	PHASE2	NO	RECRUITING	Neuroinflammation and oxidative stress
PrimeC	PHASE2	NO	RECRUITING	Neuroinflammation and oxidative stress
MAR	PHASE2	NO	RECRUITING	β-amiloide
UCB-J	PHASE2	NO	ACTIVE_NOT_RECRUITING	TAU
[C-11]	PHASE2	NO	RECRUITING	TAU
CBD	PHASE2	NO	RECRUITING	Neuroinflammation and oxidative stress
Proleukin	PHASE2	NO	RECRUITING	Neuroinflammation and oxidative stress
50561 high and low dose	PHASE2	NO	RECRUITING	TAU
SHR-1707	PHASE2	NO	RECRUITING	Neuroinflammation and oxidative stress
LHP588	PHASE2	NO	RECRUITING	Acetylcholinesterase
Nicotinamide Riboside supplementation	PHASE2	NO	ACTIVE_NOT_RECRUITING	Neuroinflammation and oxidative stress
Suvorexant	PHASE2	NO	RECRUITING	excitotoxicity
ABBV-916	PHASE2	NO	ACTIVE_NOT_RECRUITING	β-amiloide
MK-1167	PHASE2	NO	RECRUITING	Acetylcholinesterase
Bepranemab	PHASE2	NO	ACTIVE_NOT_RECRUITING	TAU
GSK4527226	PHASE2	NO	RECRUITING	TAU
Astragalus	PHASE2	NO	RECRUITING	Neuroinflammation and oxidative stress
RO7269162	PHASE2	NO	RECRUITING	β-amiloide
Allopregnanolone	PHASE2	NO	RECRUITING	excitotoxicity
CT1812	PHASE2	NO	RECRUITING	β-amiloide
BMS-986446	PHASE2	NO	RECRUITING	TAU
JNJ-64042056	PHASE2	NO	RECRUITING	β-amiloide
Levetiracetam	PHASE2	NO	RECRUITING	excitotoxicity
dimethyl fumarate	PHASE2	NO	RECRUITING	Neuroinflammation and oxidative stress
IGC-AD1-Active	PHASE2	NO	RECRUITING	TAU
Senicapoc	PHASE2	NO	RECRUITING	Neuroinflammation and oxidative stress
BIB080	PHASE2	NO	ACTIVE_NOT_RECRUITING	TAU
Fasudil	PHASE2	NO	RECRUITING	Neuroinflammation and oxidative stress
PRI-002	PHASE2	NO	ACTIVE_NOT_RECRUITING	β-amiloide
GV1001	PHASE2	NO	ACTIVE_NOT_RECRUITING	TAU
18F-MK-6240	PHASE2	NO	RECRUITING	TAU
[18F]APN-1607	PHASE2	NO	ACTIVE_NOT_RECRUITING	TAU
JNJ-63733657	PHASE2	NO	ACTIVE_NOT_RECRUITING	β-amiloide
Rapamycin	PHASE2	NO	RECRUITING	β-amiloide y TAU
EI-1071	PHASE2	NO	RECRUITING	excitotoxicity
DAOIB plus AO	PHASE2	NO	RECRUITING	Neuroinflammation and oxidative stress
Xanamem	PHASE2	NO	RECRUITING	TAU

ITI-1284	PHASE2	NO	RECRUITING	excitotoxicity
Eligard	PHASE2	NO	RECRUITING	Genes
AGB101	PHASE2	NO	RECRUITING	excitotoxicity
Dasatinib + Quercetin	PHASE2	NO	ACTIVE_NOT_RECRUITING	Neuroinflammation and oxidative stress
ONO-2020	PHASE2	NO	RECRUITING	β -amiloide
CORT108297	PHASE2	NO	RECRUITING	Neuroinflammation and oxidative stress
XPro1595	PHASE2	NO	ACTIVE_NOT_RECRUITING	Neuroinflammation and oxidative stress
PMPBB3 and AV45	PHASE2	NO	RECRUITING	TAU y β -amiloide
[18F]-FEOBV Radiotracer	PHASE2	NO	ACTIVE_NOT_RECRUITING	Acetylcholinesterase
Bacillus Calmette-Guerin (BCG)	PHASE2	NO	ACTIVE_NOT_RECRUITING	Neuroinflammation and oxidative stress
FLORBETAPIR, Flortaucipir and	PHASE2	NO	ACTIVE_NOT_RECRUITING	TAU y β -amiloide
Lamivudina Aurovitas	PHASE2	NO	ACTIVE_NOT_RECRUITING	Genes
EFAVIRENZ	PHASE2	NO	RECRUITING	Genes
Florquinitalu F-18, Sodium Chloride and Amyvid	PHASE2	NO	RECRUITING	TAU
FLUTEMETAMOL (18F), FLORBETABEN	PHASE2	NO	RECRUITING	β -amiloide
RO7126209	PHASE1 PHASE2	NO	ACTIVE_NOT_RECRUITING	β -amiloide
Extended Release Niacin	PHASE1 PHASE2	NO	RECRUITING	Neuroinflammation and oxidative stress
ALZN002	PHASE1 PHASE2	NO	ACTIVE_NOT_RECRUITING	β -amiloide
Aricept Tablet and IVL3003	PHASE1 PHASE2	NO	ACTIVE_NOT_RECRUITING	Acetylcholinesterase
SNK01	PHASE1 PHASE2	NO	RECRUITING	Neuroinflammation and oxidative stress
⁶⁴ Cu-FBP8	PHASE1 PHASE2	NO	RECRUITING	TAU
CB-AC-02	PHASE1 PHASE2	NO	ACTIVE_NOT_RECRUITING	TAU
ACI-24.060e	PHASE1 PHASE2	NO	RECRUITING	β -amiloide
MIB-626	PHASE1 PHASE2	NO	RECRUITING	Neuroinflammation and oxidative stress
YY7523	PHASE1 PHASE2	NO	RECRUITING	Genes
[18F]RP-115	PHASE1 PHASE2	NO	RECRUITING	TAU
[18F]MC225	PHASE1 PHASE2	NO	RECRUITING	TAU
Baricitinib	PHASE1 PHASE2	NO	ACTIVE_NOT_RECRUITING	Neuroinflammation and oxidative stress
Rifaximin SSD	PHASE1 PHASE2	NO	RECRUITING	Neuroinflammation and oxidative stress
18F-OP-801	PHASE1 PHASE2	NO	RECRUITING	Neuroinflammation and oxidative stress

Tabla 1. Tabla con los 100 ensayos clínicos de nuevos fármacos para el tratamiento de la EA seleccionados, clasificados por nombre del fármaco o principio activo, fase del estudio, resultados del estudio, estado del estudio y área terapéutica, respectivamente. Fuente propia.

Figura 3. Gráfico circular con los porcentajes de las dianas terapéuticas empleadas por los fármacos en investigación para la EA de la **Tabla 1**. Fuente propia.

Este gráfico nos muestra la tendencia actual del enfoque de la farmacología de la EA, donde la mayoría de las investigaciones se centran en la neuroinflamación y estrés oxidativo, Hiperfosforilación de TAU y reducción de la β -amiloide, respectivamente.

En este trabajo nos centraremos exhaustivamente en los 13 fármacos que actualmente se encuentran en ensayos clínicos de fase 3, puesto que esto significa que han demostrado seguridad y eficacia y son fármacos con potencial de ser aprobados, comercializados y producir un cambio significativo en el avance contra la enfermedad de Alzheimer.

4.2.1. Principios activos en ensayos clínicos de fase 3 contra la acumulación de proteína β -amiloide:

A, Donanemab (Ely Lilly)

Este medicamento, como se ha comentado anteriormente, forma parte el grupo de anticuerpos monoclonales dirigidos contra la proteína β -amiloide, concretamente contra la forma N3pG, implicada en la formación de placas seniles en la EA. Su mecanismo de acción se basa en facilitar la eliminación de estas placas del cerebro, con el objetivo de ralentizar el deterioro cognitivo y funcional en las fases iniciales de la enfermedad.

El ensayo clínico TRAILBLAZER-ALZ 2, de fase 3, doble ciego y controlado con placebo, evaluó la eficacia y seguridad de Donanemab en pacientes con Alzheimer sintomático y de inicio temprano, con confirmación de patología por presencia de amiloide y TAU en el cerebro. Tras 76 semanas de tratamiento, logró eliminar las placas amiloides en el 80.1% de los pacientes, en comparación al 0% en el grupo control. Esto provocó una ralentización del deterioro clínico del 35% en la escala iADRS¹, y del 36% en la CDR-SB², en comparación con placebo. También se observaron mejoras del 43% en las actividades instrumentales de la vida diaria (ADCS-iADL³) y del 35% en la función cognitiva (ADAS-Cog13⁴) y se estimó que el tratamiento retrasó una media de 7.5 meses la progresión a una etapa clínica más avanzada de la enfermedad. Además, aunque este tratamiento está dirigido a la proteína β -amiloide, también redujo significativamente los niveles plasmáticos de TAU fosforilada (p-tau217), lo que demuestra una vez más que la EA es una enfermedad compleja y multifactorial.

No obstante, también se asociaron algunos efectos adversos importantes, como anomalías relacionadas con la imagen por amiloide (ARIA⁵), presentes en el 24% de los tratados (6.1% con síntomas), y tres muertes posiblemente relacionadas con este efecto.

¹ iADRS: Integrated Alzheimer's Disease Rating Scale, combina la evaluación cognitiva (ADAS-Cog13) y funcional (ADCS-iADL).

² CDR-SB: Clinical Dementia Rating–Sum of Boxes, evalúa la severidad global de la demencia.

³ ADCS-MCI-ADL: evalúa la capacidad funcional en pacientes con deterioro cognitivo leve; mayor puntuación indica mejor desempeño en actividades diarias.

⁴ ADAS-Cog13: *Alzheimer's Disease Assessment Scale – Cognitive Subscale*, escala que evalúa el deterioro cognitivo en pacientes con Alzheimer, una puntuación más alta indica mayor deterioro.

⁵ ARIA: *Amyloid-Related Imaging Abnormalities*, alteraciones detectadas por neuroimagen en pacientes tratados con terapias antiamiloides, como edema cerebral o microhemorragias.

Este estudio podría tener un gran impacto en la decisión de la aprobación del Donanemab por parte de la EMA.

B, Lecanemab (Eisai Inc.)

Este medicamento, igual que Donanemab, es un anticuerpo monoclonal dirigido contra los protofibrilos de β -amiloide.

Aunque en la página de clinicaltrials.gov este estudio no tiene resultados publicados, la compañía farmacéutica Eisai Inc. publicó los resultados del estudio en noviembre de 2022. En este informe [55], Eisai aseguró que el ensayo clínico Clarity AD, de fase 3, doble ciego y controlado con placebo, evaluó la seguridad y eficacia de Lecanemab en 1795 pacientes con EA confirmada con patología amiloide cerebral y como se ve en la **figura 5**, tras 18 meses de tratamiento, lecanemab logró reducir en un 27% el deterioro clínico medido con la escala CDR-SB. Además, se observaron mejoras significativas en otras medidas cognitivas y funcionales, como una reducción del 26% en el deterioro según la escala ADAS-Cog14⁶ y una mejora del 37% en las actividades de la vida diaria evaluadas por la escala ADCS MCI-ADL.

En estudios de imagen, lecanemab mostró una reducción significativa de la carga de placas amiloides en el cerebro, con una disminución media de 59.1 centiloides en comparación con placebo.

Sin embargo, el tratamiento con lecanemab también se asoció con la aparición de efectos adversos, destacando las anomalías relacionadas con la imagen por amiloide (ARIA), que incluyen edema cerebral y microhemorragias. La incidencia de ARIA-E⁷ fue del 12.6% en el grupo tratado, siendo sintomática en el 2.8% de los casos.

Figura 4. Gráfico de líneas que muestra la diferencia del deterioro clínico entre el grupo Lecanemab y el grupo control después de 18 meses de tratamiento medido con la escala CDR-SB [55].

⁶ ADAS-Cog14: versión extendida de la ADAS-Cog13, incluye un ítem adicional para detectar mejor el deterioro cognitivo en fases tempranas.

⁷ ARIA-E: subtipo de ARIA caracterizado por edema vasogénico o derrame meníngeo.

C, Remternetug (Eli Lilly and Company)

Remternetug es el último anticuerpo monoclonal desarrollado, diseñado para dirigirse a los agregados de β -amiloide que se forman en el cerebro de personas con EA. Al igual que con sus predecesores, su mecanismo de acción se centra en facilitar la eliminación de estas placas amiloides, con el objetivo de ralentizar el deterioro cognitivo y funcional asociado con la enfermedad.

El ensayo clínico TRAILRUNNER-ALZ 1 es un estudio de fase 3, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo, que consta de una fase de tratamiento de 52 semanas seguida de una posible extensión de hasta 76 semanas. Durante la extensión, los participantes que inicialmente recibieron remternetug pasarán a recibir placebo, y viceversa, permitiendo que todos los participantes reciban el tratamiento activo si completan el estudio. Este estudio todavía no cuenta con resultados disponibles publicados.

D, ALZ-801 (Alzheon Inc.)

ALZ-801 es un fármaco oral dirigido a personas con EA temprana y portadoras del genotipo APOE4/4, un factor genético de alto riesgo. A diferencia de los anticuerpos monoclonales dirigidos, su mecanismo de acción se basa en inhibir la oligomerización del péptido β -amiloide soluble, es decir, actúa en una fase más temprana de la cascada amiloide y previene la formación de agregados tóxicos. Actualmente, se encuentra en fase 3 de desarrollo clínico, con un estudio de extensión a largo plazo que evalúa su seguridad, eficacia y efectos sobre biomarcadores en pacientes que han completado el ensayo principal. El criterio principal de valoración es la cognición, medida mediante la escala ADAS-Cog13, junto a otros indicadores funcionales y neurodegenerativos.

Aunque aún no se han publicado los resultados definitivos, en una conferencia realizada en abril de 2025 se desvelaron los resultados preliminares. En la conferencia se desveló que el estudio no alcanzó su objetivo primario de ralentizar el deterioro cognitivo medido por la escala ADAS-Cog13, pero se observaron beneficios significativos en subgrupos específicos, como una mejora cognitiva y funcional, una reducción de la atrofia cerebral y un perfil de seguridad favorable.

Aunque todavía faltan los resultados definitivos, hay indicios de que este fármaco podría ser útil como tratamiento sintomático.

4.2.2. Principios activos en ensayos clínicos de fase 3 que actúan contra la acumulación de proteína β -amiloide y TAU:

A, Buntanetap/posiphen (Annovis Bio Inc.)

Buntanetap es una molécula oral en investigación que actúa inhibiendo la traducción de varias proteínas neurotóxicas implicadas en la neurodegeneración, como la proteína precursora de amiloide (APP), TAU, α -sinucleína y TDP-43. Este mecanismo sugiere un potencial efecto modificador de la enfermedad, al dirigirse simultáneamente a múltiples dianas terapéuticas.

En este ensayo clínico de fase 3, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo, se evaluó la eficacia y seguridad de buntanetap en pacientes con EA de leve a moderada. Los participantes recibieron dosis diarias de 7.5 mg, 15 mg o 30 mg de buntanetap, o placebo, durante 12 semanas. Los resultados, publicados por Annovis Bio [56], mostraron una mejora estadísticamente significativa en la función cognitiva, medida por la escala ADAS-Cog12, con una mejora promedio de 3.3 puntos en el grupo de 30 mg, en comparación con una mejora de 0.3 puntos en el grupo placebo. Además, como se ve en la **figura 6**, se observó una reducción en los niveles plasmáticos de TAU en todos los grupos de tratamiento, lo que respalda el mecanismo de acción propuesto de buntanetap y sugiere un posible efecto modificador de la enfermedad.

En cuanto a la seguridad, buntanetap fue bien tolerado, sin diferencias significativas en la incidencia de eventos adversos entre los grupos de tratamiento y placebo. No se reportaron casos de anomalías relacionadas con ARIA. Actualmente se está llevando a cabo una segunda parte del ensayo clínico de fase 3 con butanetap para evaluar su seguridad y eficacia.

Figura 5. Gráfico de barras que muestra la disminución de los niveles plasmáticos de TAU total en diferentes dosis de Buntanetap después de 12 semanas de tratamiento [56].

4.2.3. Principios activos en ensayos clínicos de fase 3 contra la neuroinflamación y estrés oxidativo:

A, Wujia Yizhi granules (Sichuan Jishengtang Pharmaceutical Co., Ltd.)

Los gránulos de Wujia Yizhi son una fórmula de la medicina tradicional china (MTC) basada en una combinación de hierbas que, según la MTC, fortalecen el bazo y el riñón, órganos asociados con la función cognitiva. Esta fórmula fue desarrollada para tratar la demencia de Alzheimer leve a moderada, especialmente en pacientes diagnosticados con el síndrome de deficiencia de bazo y riñón según la MTC. En otro estudio [57] que tenía por objetivo comprender el funcionamiento de estos gránulos, pudieron identificar un total de 133 ingredientes activos, entre los cuales destacan quercetina, kaempferol, luteolina y anhidroicaritina. Se sabe que estos compuestos,

junto con muchos otros que forman parte del tratamiento, tienen efectos antiinflamatorios, antiapoptóticos y moduladores de la señalización del calcio y la insulina.

Actualmente, se está llevando a cabo un ensayo clínico de fase 3, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo, para evaluar la eficacia y seguridad de estos gránulos. El estudio incluye a 570 participantes con EA de leve a moderado. Los participantes reciben 6 gramos de gránulos dos veces al día durante un período de 12 meses. El objetivo principal es medir el cambio en la puntuación de la subescala cognitiva de la Escala de Evaluación de la Enfermedad de Alzheimer (ADAS-Cog12⁸) desde el inicio hasta el mes 12.

Aunque los resultados de este estudio todavía no están disponibles, investigaciones previas han mostrado mejoras en la función cognitiva y en las actividades de la vida diaria en pacientes con EA debido a mecanismos como la reducción del estrés oxidativo, la modulación de la neuroinflamación y la mejora de la plasticidad sináptica.

B, Semaglutide (Novo Nordisk A/S)

El Semaglutide es un agonista del receptor del péptido similar al glucagón tipo 1 (GLP-1). Este tratamiento fue aprobado inicialmente para el tratamiento de la diabetes tipo 2 y la obesidad y actualmente está siendo investigado por su potencial efecto modificador de la EA temprana. Los ensayos clínicos EVOKE y EVOKE Plus, actualmente en curso, son estudios de fase 3, aleatorizados, doble ciego y controlados con placebo, que evalúan la eficacia y seguridad de la administración oral diaria de semaglutide en pacientes con deterioro cognitivo leve o demencia leve debido a EA, confirmada por biomarcadores de amiloide mediante PET⁹ o análisis de LCR¹⁰.

Este estudio, que todavía no tiene resultados publicados, tiene una duración de unas 173 semanas y con un total de 1840 participantes en cada ensayo. El objetivo principal es evaluar el cambio desde el inicio hasta la semana 104 en la puntuación de la escala CDR-SB. Además, se analizarán biomarcadores plasmáticos y se realizará un subestudio de LCR en aproximadamente 210 participantes para explorar los efectos del fármaco sobre los biomarcadores de la EA y la neuroinflamación.

C, Nabilone (Sunnybrook Health Sciences Centre)

Nabilone es un cannabinoide sintético aprobado por Health Canada para tratar náuseas y vómitos inducidos por quimioterapia. Actúa como agonista de los receptores cannabinoides tipo 1 (CB1) y tipo 2 (CB2), lo que le permite modular la neurotransmisión, reducir la neuroinflamación y potencialmente mejorar síntomas neuropsiquiátricos como la agitación. Estos efectos lo convierten en un candidato interesante para el tratamiento de los trastornos

⁸ ADAS-Cog12: versión más corta de la escala ADAS-Cog13, utilizada para evaluar el deterioro cognitivo en Alzheimer, mayor puntuación indica mayor deterioro.

⁹ PET: *Tomografía por Emisión de Positrones*, técnica de imagen que permite visualizar procesos metabólicos o acumulación de proteínas como el amiloide en el cerebro.

¹⁰ LCR: *Líquido Cefalorraquídeo*, fluido que rodea el cerebro y la médula espinal; su análisis permite detectar biomarcadores asociados al Alzheimer, como β -amiloide y tau.

conductuales asociados a la EA, especialmente en fases moderadas o avanzadas, donde la agitación representa una de las manifestaciones más complejas y difíciles de tratar.

Actualmente, nabilone se está evaluando en un ensayo clínico de fase 3, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo. El objetivo principal es determinar la eficacia y seguridad de nabilone en pacientes con EA moderada a severa que presentan síntomas de agitación. Los participantes reciben nabilone o placebo durante 8 semanas, junto con un periodo de seguimiento de 8 semanas adicionales. Además de la agitación, el estudio analiza otros parámetros como los síntomas neuropsiquiátricos globales, la carga del cuidador, el estado nutricional, el dolor y el deterioro cognitivo.

No hay resultados disponibles, pero estudios previos muestran que nabilone podría ser un buen tratamiento sintomático para pacientes con EA, especialmente de aquellos que presentan síntomas agudos de agitación.

4.2.4. Principios activos en ensayos clínicos de fase 3 contra Neuroinflamación y estrés oxidativo y excitotoxicidad:

A, AR1001 (AriBio Co., Ltd.)

AR1001 es un fármaco oral clasificado como inhibidor selectivo de la fosfodiesterasa tipo 5 (PDE5). Originalmente diseñado para tratar la disfunción eréctil, AR1001 ha mostrado en estudios preclínicos propiedades neuroprotectoras relevantes para la EA, incluyendo la inhibición de la apoptosis neuronal, la restauración de la plasticidad sináptica y la promoción de la autofagia para eliminar proteínas tóxicas.

Actualmente, AR1001 se encuentra en fase 3 de desarrollo clínico mediante el ensayo global POLARIS-AD, un estudio aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo que evalúa su eficacia y seguridad en pacientes con EA temprana y confirmación de patología amiloide. El ensayo incluye a aproximadamente 1.150 participantes en más de 200 centros en EE.UU., Europa, Corea del Sur y China. Los participantes reciben 30 mg diarios de AR1001 o placebo durante 52 semanas. El criterio principal de valoración es el cambio en la escala CDR-SB, y los secundarios incluyen ADAS-Cog13, MMSE¹¹, A-iADL¹², GDS¹³, así como biomarcadores en plasma y líquido cefalorraquídeo.

Aunque los resultados definitivos del estudio POLARIS-AD aún no están disponibles, datos existentes de un ensayo previo de fase 2 indicaron que AR1001 fue bien tolerado y mostró

¹¹ MME: *Mini-Mental State Examination*, prueba breve que evalúa el estado cognitivo global, incluyendo orientación, memoria, atención y lenguaje.

¹² A-iADL: *Amsterdam Instrumental Activities of Daily Living*, cuestionario para valorar la capacidad para realizar actividades instrumentales de la vida diaria, adaptado para pacientes con deterioro cognitivo leve.

¹³ GDS: *Geriatric Depression Scale*, escala utilizada para detectar síntomas de depresión en personas mayores.

señales preliminares de eficacia en subgrupos específicos, como pacientes con EA leve y aquellos que no recibían otros tratamientos.

4.2.5. Principios activos en ensayos clínicos de fase 3 contra la acetilcolinesterasa:

A, KarXT (Karuna Therapeutics)

KarXT es una combinación de dos fármacos: xanomelina, un agonista selectivo de los receptores muscarínicos M1/M4, y trospio, un antagonista de los receptores muscarínicos. Esta formulación busca aprovechar los efectos centrales de la xanomelina en la neurotransmisión colinérgica, implicada en los síntomas psicóticos, sin los efectos adversos típicos de los agonistas muscarínicos, gracias al bloqueo periférico del trospio.

Actualmente, KarXT se encuentra en fase 3 de investigación clínica para evaluar su eficacia y seguridad en adultos que presentan psicosis de moderada a severa asociada a la EA. El estudio es aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo y con grupos paralelos, y busca comprobar si KarXT puede reducir los síntomas psicóticos, como alucinaciones y delirios, que afectan de manera significativa la calidad de vida de los pacientes y sus cuidadores.

Hasta el momento no se han publicado los resultados del estudio, pero los ensayos previos en pacientes con otras enfermedades (como esquizofrenia) han mostrado que KarXT tiene potencial para mejorar los síntomas psicóticos sin causar efectos adversos significativos, lo que lo convierte en un buen candidato para el tratamiento de la psicosis asociada a la EA.

B, Rotigotina y Rivastigmina (I.R.C.C.S. Fondazione Santa Lucia)

Rotigotina es un agonista dopaminérgico que se administra por vía transdérmica mediante parches de liberación continua. Fue desarrollado inicialmente para tratamiento de la enfermedad de Parkinson y el síndrome de piernas inquietas, pero se ha planteado que su acción dopaminérgica podría ser beneficiosa en pacientes con EA, particularmente en aspectos relacionados con la motivación, el comportamiento y posiblemente la cognición.

En este ensayo clínico de fase 3 se está evaluando Rotigotina junto con Rivastigmina, fármaco ya aprobado para la EA, perteneciente al grupo de inhibidores de la colinesterasa. Tiene una duración de 24 semanas, aleatorizado, de doble ciego y controlado con placebo. El estudio tiene como objetivo evaluar la eficacia y seguridad de la rotigotina (4 mg/24 h) en combinación con rivastigmina (9,5 mg/24 h) en pacientes con EA leve a moderada. Se incluyen evaluaciones cognitivas y conductuales en las semanas 6, 12 y 24, además de análisis de biomarcadores plasmáticos y estudios de electroencefalograma al inicio y al final del tratamiento, con un seguimiento estrecho a través de visitas presenciales y contacto telefónico con cuidadores.

Hasta el momento no se han publicado los resultados definitivos de este ensayo, pero el interés de esta combinación radica en su enfoque dual sobre los sistemas dopaminérgico y colinérgico. Si los resultados son positivos, podría abrirse una nueva vía terapéutica complementaria a los

tratamientos actuales, sobre todo en pacientes con falta de respuesta a los inhibidores de colinesterasa por sí solos.

4.2.6. Principios activos en ensayos clínicos de fase 3 contra otras o varias dianas terapéuticas:

A, Guanfacine (Imperial College London)

Guanfacine es un fármaco de liberación prolongada que actúa como agonista de los receptores alfa-2 adrenérgicos, aprobado para el tratamiento del trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) en niños, cuya acción principal consiste en aumentar los niveles de noradrenalina en la corteza prefrontal, una región clave para la atención y la función ejecutiva. En el contexto de la EA, se ha observado un déficit del sistema noradrenérgico que podría contribuir al deterioro atencional característico de esta patología. Por ello, se está investigando si la potenciación noradrenérgica mediante guanfacine podría tener efectos beneficiosos sobre la cognición cuando se combina con la terapia colinérgica estándar.

Actualmente, guanfacine está siendo evaluado en el ensayo clínico de fase 3 llamado NorAD, un estudio aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo y de grupo paralelo. El objetivo del ensayo es determinar si guanfacine, administrado como tratamiento complementario a los fármacos colinérgicos aprobados por la guía NICE (donepezilo, rivastigmina o galantamina), mejora la cognición, especialmente la atención, en pacientes con EA leve a moderada. La medida principal de eficacia es la puntuación en la escala ADAS-Cog-13.

El estudio incluye a 160 pacientes distribuidos equitativamente entre los grupos de tratamiento activo y placebo. No existen resultados publicados. Este ensayo podría tener una gran repercusión, ya que sería el primer fármaco dirigido al sistema noradrenérgico aprobado para la EA y podría abrir la puerta a terapias combinadas más eficaces para el manejo de los síntomas cognitivos.

B, Masupiridine (Suven Life Sciences Limited)

Masupiridine es un fármaco experimental administrado por vía oral, desarrollado como modulador de la neurotransmisión serotoninérgica. Su principal mecanismo de acción es el antagonismo selectivo del receptor 5-HT₆, implicado en la regulación de la acetilcolina, dopamina, glutamato y otros neurotransmisores relevantes para la función cognitiva y conductual. Aunque inicialmente se investigó como tratamiento para los síntomas cognitivos de la EA, actualmente se está investigando su uso para el tratamiento de la agitación asociada a la demencia por Alzheimer, uno de los síntomas conductuales más frecuentes y difíciles de manejar clínicamente.

En este contexto, se está llevando a cabo un ensayo clínico de fase 3, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo, para evaluar la eficacia, seguridad, tolerabilidad y farmacocinética de masupiridine en pacientes con demencia por Alzheimer que presentan agitación. El estudio incluye a aproximadamente 375 participantes y se desarrolla en más de 50 centros a nivel

internacional, con una duración de tratamiento de 12 semanas. La administración del fármaco es diaria y oral.

Actualmente no se han publicado resultados definitivos, ya que el ensayo sigue en curso, pero estudios anteriores en fases tempranas indicaron que masupirdine tenía un buen perfil de tolerabilidad y mostraba señales preliminares de eficacia en la reducción de síntomas de agitación. De confirmarse estos datos, el fármaco podría representar una alternativa no sedante a los antipsicóticos tradicionalmente utilizados para este tipo de síntomas.

5. DISCUSIÓN

El objetivo principal de este estudio era realizar una revisión farmacológica de los tratamientos actualmente aprobados para la enfermedad de Alzheimer y analizar el estado actual de los nuevos estudios clínicos. A partir del análisis de 100 ensayos clínicos en fases 2 y 3 y de una revisión de las bases fisiopatológicas de la enfermedad, se puede concluir que la investigación enfocada a la EA se encuentra en un punto de transición, en el que se están desarrollando por primera vez tratamientos con potencial modificador del curso de la enfermedad, lo que podría aumentar la esperanza y la calidad de vida de los pacientes.

El primer objetivo específico consistía en describir la enfermedad de Alzheimer y su evolución a lo largo de los años. Como se muestra en la **figura 1**, se observa que se trata de una enfermedad neurodegenerativa altamente compleja y de naturaleza multifactorial. Actualmente se reconocen cuatro hipótesis bien establecidas (colinérgica, amiloide, TAU y neuroinflamatoria) y tres teorías en desarrollo (estrés oxidativo, APOE y excitotoxicidad) que podrían explicar su etiología, la cual está asociada a múltiples factores de riesgo tanto ambientales como genéticos. A pesar de los avances, aún queda mucho por comprender sobre esta enfermedad, especialmente en lo relativo a sus causas, tratamientos y al papel del alelo E4 del gen APOE, considerado factor de riesgo para el desarrollo de la EA de inicio tardía.

Con respecto al segundo objetivo específico, identificar las principales dianas terapéuticas en el tratamiento del Alzheimer, se han considerado seis dianas principales: la acumulación de β -amiloide, la disminución de acetilcolina por aumento de la actividad de la acetilcolinesterasa, la hiperfosforilación de TAU, la neuroinflamación y estrés oxidativo, la excitotoxicidad y las alteraciones genéticas. Sin embargo, también existen otras dianas terapéuticas menos exploradas, como como el sistema dopaminérgico (del fármaco en estudio rotigotina) o el sistema noradrenérgico (del fármaco en estudio guanfacina), lo que indica que la búsqueda de nuevos enfoques continúa activa.

El tercer objetivo específico consistía en revisar los tratamientos farmacológicos actualmente autorizados para la EA, los cuales han sido clasificados en tres grandes grupos. El primero incluye los inhibidores de la colinesterasa (donepezilo, galantamina y rivastigmina), que actúan inhibiendo la enzima acetilcolinesterasa, aumentando así los niveles de acetilcolina y ralentizando algunos síntomas cognitivos. El segundo grupo corresponde a los antagonistas de los receptores NMDA, representado por memantina, cuyo mecanismo de acción se basa en evitar la excitotoxicidad neuronal. Ambos grupos ofrecen alivio sintomático, pero no modifican la progresión de la enfermedad, y su uso prolongado puede conllevar efectos adversos importantes en pacientes ancianos. Finalmente, los anticuerpos monoclonales dirigidos contra la β -amiloide (aducanumab, lecanemab y donanemab) constituyen el grupo más reciente. Estos fármacos, aprobados únicamente por la FDA, representan la única clase terapéutica hasta la fecha con evidencia preliminar de modificar el curso de la enfermedad.

El cuarto objetivo específico se centró en categorizar los nuevos fármacos en investigación con potencial de aprobación. Como se presenta en la **Tabla 1**, se recopilaron 100 ensayos clínicos en fases 2 y 3, de los cuales se analizaron en profundidad 13 que se encuentran actualmente en fase 3. Entre los más prometedores se encuentran lecanemab y donanemab, con resultados positivos en la reducción de β -amiloide y la ralentización del deterioro cognitivo, aunque asociados a efectos adversos relevantes, lo que ha generado controversias regulatorias, especialmente con la EMA. Otros fármacos como remternetug aún están en evaluación temprana. ALZ-801 no alcanzó sus objetivos primarios, mientras que buntanetap ha mostrado resultados favorables en la reducción de TAU y β -amiloide sin provocar efectos adversos graves.

También se investigan fármacos sintomáticos como nabilona, KarXT, rotigotina y masupiridina, que, aunque no modifican el curso de la enfermedad, podrían representar alternativas para pacientes con intolerancia a los tratamientos actuales. Cabe destacar el caso de Wujia Yizhi granules, un preparado de medicina tradicional china que se está evaluando en estudios clínicos, lo que refleja el creciente interés por enfoques terapéuticos no convencionales.

Finalmente, el último objetivo específico consistía en analizar la dirección actual de la investigación farmacológica. Según los datos recogidos y reflejados en la **Figura 2**, aproximadamente el 75% de los fármacos en investigación que han superado la fase 1 se dirigen a las dianas terapéuticas de neuroinflamación y estrés oxidativo (28,3%), hiperfosforilación de TAU (23,6%) y reducción de β -amiloide (22,6%), mientras que el 25% restante se reparte entre las dianas de excitotoxicidad (9,4%), acetilcolinesterasa (7,5%), variantes genéticas y mutaciones (4,7%), otras dianas (2,8%) y múltiples dianas simultáneas (0,9%). Esta distribución sugiere que la investigación actual prioriza aquellas dianas terapéuticas con mayor evidencia preclínica y con biomarcadores asociados. Una limitación de este trabajo es que no se han revisado los estudios en fases preclínicas ni en fase 1, por lo que el panorama podría cambiar si se incluyeran. Por otro lado, es destacable mencionar que el análisis de los ensayos clínicos indica una gran diversificación de enfoques, con terapias combinadas o multidirigidas, así como el desarrollo de terapias personalizadas, (como las que se dirigen a pacientes portadores de APOE4) u orientadas a síntomas específicos como la agitación y la psicosis.

En resumen, dado que la EA es una enfermedad muy compleja y multifactorial, una posible estrategia prometedora podría consistir en el abordaje simultáneo de múltiples mecanismos patológicos, combinando terapias modificadoras del curso de la enfermedad con intervenciones sintomáticas y personalizadas. Por ahora, la aprobación de fármacos como el aducanumab, el donanemab o el lecanemab podría representar un punto de inflexión en el enfoque terapéutico de la EA y transformar significativamente la experiencia de quienes la padecen y de su entorno.

6. CONCLUSIONES

- La lucha contra la enfermedad de Alzheimer sigue siendo un importante tema de estudio y aunque existen tratamientos que pueden aliviar algunos síntomas, persiste una necesidad urgente de encontrar nuevas estrategias terapéuticas más eficaces.
- La EA es un trastorno neurodegenerativo que causa demencia. Es una enfermedad compleja y multifactorial, que fue descrita por primera vez en el siglo XX y su prevalencia va en aumento. A día de hoy, no se comprenden sus causas con exactitud y no existe un tratamiento capaz de detener o revertir por completo la enfermedad.
- Las principales dianas terapéuticas que conocemos para la EA son: acumulación de la proteína β -amiloide, reducción de acetilcolina por aumento de acetilcolinesterasa, hiperfosforilación de TAU, neuroinflamación y estrés oxidativo, excitotoxicidad y mutaciones o variantes genéticas.
- Los tratamientos farmacológicos aprobados se clasifican en tres grupos: inhibidores de la colinesterasa (donepezilo, galantamina y rivastigmina), antagonistas de los receptores NMDA (memantina) y anticuerpos monoclonales dirigidos contra la β -amiloide (aducanumab, lecanemab y donanemab, aprobados únicamente por la FDA).
- Actualmente existen 87 fármacos en ensayos clínicos de fase 2 y 13 fármacos en ensayos clínicos de fase 3 para la EA, de los cuales donanemab, lecanemab y buntanetap mostraron resultados preliminares positivos en la modificación del curso de la enfermedad. Otros fármacos como Remternetug, Wujia Yizhi granules, AR1001 y semaglutide, podrían representar nuevas opciones terapéuticas si los ensayos clínicos confirman su eficacia. Por su parte, nabilone y masupiridine podrían llegar a utilizarse para tratar la agitación asociada a la EA, mientras que KarXT podría ser útil para tratar la psicosis asociada a la EA. Rotigotine y guanfacine exploran nuevas dianas terapéuticas y finalmente, ALZ-801, aunque no alcanzó sus objetivos primarios, ofrece información valiosa sobre enfoques dirigidos a poblaciones genéticas específicas.
- La tendencia actual en investigación clínica muestra un claro enfoque hacia 3 dianas terapéuticas prioritarias (neuroinflamación y estrés oxidativo, TAU y β -amiloide), aunque también se han analizado fármacos en investigación que abordan la enfermedad desde de varias dianas simultáneamente o que van dirigidos a una población determinada, como masupiridine y ALZ-801, respectivamente, lo que sugiere que se está empezando a enfocar la investigación desde nuevos puntos de vista y más personalizados.

Estos resultados muestran que, a pesar de los avances de los últimos años, es necesario seguir investigando para comprender mejor los mecanismos patogénicos de la enfermedad y desarrollar fármacos más eficaces, seguros y accesibles que puedan mejorar significativamente la calidad de vida de los pacientes y sus cuidadores.

Bibliografía:

1. World Health Organization: WHO. Dementia [Internet]. 2023. Disponible en: <https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/dementia>
2. Jarvik L, Alzheimer A. About a peculiar disease of the cerebral cortex. By Alois Alzheimer, 1907 (Translated by L. Jarvik and H. Greenson). PubMed [Internet]. 1 de enero de 1987;1(1):3-8. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/3331112>
3. Kraepelin E. Das senile und präsenile Irresein. In: Barth J, editor. Psychiatrie: ein Lehrbuch für Studierende und Ärzte. Leipzig; 1910. p. 533–632.
4. Katzman R, Terry R BK. Alzheimer's disease: senile dementia and related disorders. Raven Pres. New York; 1978.
5. American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM-III). 3rd ed. American Psychiatric Association, editor. Washington DC; 1980.
6. Reitz C, Mayeux R. Alzheimer disease: Epidemiology, Diagnostic Criteria, Risk Factors and Biomarkers. *Biochem Pharmacol.* 2014;88(4):640–51.
7. Lleó A, Blesa R. Clinical course of Alzheimer's disease. In: Waldemar G, Burns A, editors. *Alzheimer's disease*. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press; 2017. p. 27–33.
8. Kumar K, Kumar A, Keegan RM, Deshmukh R. Recent advances in the neurobiology and neuropharmacology of Alzheimer's disease. *Biomed Pharmacother.* 2018;98:297–307.
9. Dani J, Bertrand D. Nicotinic acetylcholine receptors and nicotinic cholinergic mechanisms of the central nervous system. *Annu Rev Pharmacol Toxicol.* 2007;47:699–729.
10. Ishii M, Kurachi Y. Muscarinic acetylcholine receptors. *Curr Pharm Des.* 2006;12(28):3573–81.
11. Lombardo S, Maskos U. Role of the nicotinic acetylcholine receptor in Alzheimer's disease pathology and treatment. *Neuropharmacology.* 2015;96(Pt B):255–62.
12. Francis PT, Palmer AM, Snape M, Wilcock GK. The cholinergic hypothesis of Alzheimer's disease: a review of progress. 1999;137–47.
13. Bartus R, Dean R, Beer B, Lippa A. The cholinergic hypothesis of geriatric memory dysfunction. *Science.* 1982;217(4558):408–14.
14. Hardy J, Higgins G. Alzheimer's disease: the amyloid cascade hypothesis. *Science.* 1992;10(256):184–5.

15. E. Marei H, Althani A, Suhonen J, E. El Zowalaty M, A. Albanna M, Cenciarelli C, et al., Recent perspective about the amyloid cascade hypothesis and stem cell-based therapy in the treatment of Alzheimer's disease. En: *Frontiers in Clinical Drug Research - Alzheimer Disorders*. BENTHAM SCIENCE PUBLISHERS; 2016. p. 144–74.
16. Masters C, Simms G, Weinman N, Multhaup G, McDonald B, Beyreuther K. Amyloid plaque core protein in Alzheimer disease and Down syndrome. *Proc Natl Acad Sci U S A*. 1985;82(12):4245–9.
17. Mucke L, Selkoe D. Neurotoxicity of amyloid β -protein: synaptic and network dysfunction. *Cold Spring Harb Perspect Med*. 2012;2(7):a006338.
18. Allen S. Pathophysiology of Alzheimer's disease. In: Waldemar G, Burns A, editors. *Alzheimer's disease*. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press; 2017. p. 7–15.
19. Liu F, Iqbal K, Grundke-Iqbal I, Rossie S, Gong C. Dephosphorylation of tau by protein phosphatase 5: impairment in Alzheimer's disease. *J Biol chem*. 2005;280(3):1790–6.
20. Dolan P, Johnson G. The role of tau kinases in Alzheimer's disease. *Curr Opin Drug Discov Devel*. 2010;13(5):595–603.
21. Heppner F, Ransohoff R, Becher B. Immune attack: the role of inflammation in Alzheimer disease. *Nat Rev Neurosci*. 2015;16(6):358–72.
22. McGeer E, McGeer P. Neuroinflammation in Alzheimer's disease and mild cognitive impairment: a field in its infancy. *J Alzheimers Dis*. 2010;19(1):355–61.
23. Simonian N, Coyle J. Oxidative stress in neurodegenerative diseases. *Annu Rev Pharmacol Toxicol*. 1996;36:83–106.
24. Yao J, Du H, Yan S, Fang F, Wang C, Lue L, et al. Inhibition of amyloid-beta (A β) peptidebinding alcohol dehydrogenase-A β interaction reduces A β accumulation and improves mitochondrial function in a mouse model of Alzheimer's disease. *J Neurosci*. 2011;31(6):2313–20.
25. Kim J, Basak J, Holtzman D. The role of apolipoprotein E in Alzheimer's disease. *Neuron*. 2009;63(3):287–303.
26. Huang Y. Molecular and cellular mechanisms of apolipoprotein E4 neurotoxicity and potential therapeutic strategies. *Curr Opin Drug Discov Devel*. 2006;9(5):627–41.
27. Zannis V, Breslow J, Utermann G, Mahley R, Weisgraber K, Havel R, et al. Proposed nomenclature of apoE isoproteins, apoE genotypes, and phenotypes. *J Lipid Res*. 1982;23(6):911–4.

28. Corder E, Saunders A, Strittmatter W, Schmechel D, Gaskell P, Small G, et al. Gene dose of apolipoprotein E type 4 allele and the risk of Alzheimer's disease in late onset families. *Science*. 1993;261(5123):921–3.
29. Jones K, Baughman R. Both NMDA and non-NMDA subtypes of glutamate receptors are concentrated at synapses on cerebral cortical neurons in culture. *Neuron*. 1991;7(4):593–603.
30. Wang X, Ma Z, Fu Z, Gao S, Yang L, Jin Y, et al. Hydroxysafflor Yellow A Protects Neurons From Excitotoxic Death through Inhibition of NMDARs. *ASN Neuro*. 2016;8(2):1–19.
31. Dodd P. Excited to death: different ways to lose your neurones. *Biogerontology*. 2002;3(1–2):51–6.
32. Xu W, Tan L, Wang H, Jiang T, Tan M, Tan L, et al. Meta-analysis of modifiable risk factors for Alzheimer's disease. *Neurol Neurosurg psychiatry*. 2015;86(12):1299–306.
33. Cacace R, Slegers K, Van Broeckhoven C. Molecular genetics of early-onset Alzheimer's disease revisited. *Alzheimers Dement*. 2016;12(6):733-748.
34. Jordán J, Abizanda P, Galindo M. Farmacología de las demencias y las conductas anormales. In: Flórez J, editor. *Farmacología humana*. 6ª ed. Barcelona: Elsevier España; 2014. p. 568–70.
35. Rees TM, Brimijoin S. The role of acetylcholinesterase in the pathogenesis of Alzheimer's disease. *Drugs Today (Barc)*. 2003;39(1):75–83.
36. Ali TB, Schleret TR, Reilly BM, Chen WY, Abagyan R. Adverse effects of cholinesterase inhibitors in dementia, according to the pharmacovigilance databases of the United-States and Canada. *PLoS One*. 2015;10(12):e0144337.
37. Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). [Sitio web]. Madrid: AEMPS; [citado 2025 Mar 25].
38. U.S. Food and Drug Administration (FDA). [Sitio web]. Silver Spring, MD: FDA; [citado 2025 Mar 25].
39. Glynn-Servedio BE, Ranola TS. AChE inhibitors and NMDA receptor antagonists in advanced Alzheimer's disease. *Consult Pharm*. 2017;32(9):511–8.
40. Matsunaga S, Kishi T, Nomura I, Sakuma K, Okuya M, Ikuta T, et al. The efficacy and safety of memantine for the treatment of Alzheimer's disease. *Expert Opin Drug Saf*. 2018;1–9.
41. Rabinovici GD, La Joie R. Amyloid-targeting monoclonal antibodies for Alzheimer disease. *JAMA*. 2023;330(6):507–9.

42. Zhang J, Zhang Y, Wang J, Xia Y, Zhang J, Chen L. Recent advances in Alzheimer's disease: Mechanisms, clinical trials and new drug development strategies. *Signal Transduct Target Ther*. 2024;9(1):211.
43. Rahman A, Hossen MA, Chowdhury MFI, Bari S, Tamanna N, Sultana SS, et al. Aducanumab for the treatment of Alzheimer's disease: a systematic review. *Psychogeriatrics*. 2023;23(3):512–22.
44. Honig LS, Sabbagh MN, van Dyck CH, Sperling RA, Hersch S, Matta A, et al. Updated safety results from phase 3 lecanemab study in early Alzheimer's disease. *Alzheimers Res Ther*. 2024;16(1):105.
45. Kang C. Donanemab: First approval. *Drugs*. 2024;84(10):1313–8.
46. Terao I, Kodama W. Comparative efficacy, tolerability and acceptability of donanemab, lecanemab, aducanumab and lithium on cognitive function in mild cognitive impairment and Alzheimer's disease: A systematic review and network meta-analysis. *Ageing Res Rev*. 2024;94(102203):102203.
47. U.S. National Library of Medicine. PubMed [Internet]. Bethesda (MD): National Center for Biotechnology Information.
48. U.S. National Library of Medicine. ClinicalTrials.gov [Internet]. Bethesda (MD): National Library of Medicine (US); [01/03/2025].
49. European Medicines Agency. EU Clinical Trials Register [Internet]. Amsterdam: EMA; [01/03/2025].
50. Glenner GG, Wong CW. Alzheimer's disease: initial report of the purification and characterization of a novel cerebrovascular amyloid protein. *Biochem Biophys Res Commun*. 1984;120(3):885–90.
51. Kopelman MD. The cholinergic neurotransmitter system in human memory and dementia: a review. 1986;38(4):535–73.
52. Iqbal K, Liu F, Gong C-X, Grundke-Iqbal I. Tau in Alzheimer disease and related tauopathies. 2010;7(8):656–64.
53. Murrell JR, Hake AM, Quaid KA, Farlow MR, Ghetti B. Early-Onset Alzheimer Disease Caused by a New Mutation (V717L) in the Amyloid Precursor Protein Gene. *Arch Neurol*. 2000;57(6):885–7. doi:10.1001/archneur.57.6.885.
54. Henderson AS, Easteal S, Jorm AF, Mackinnon AJ, Korten AE, Christensen H, et al. Apolipoprotein E allele epsilon 4, dementia, and cognitive decline in a population sample. *Lancet*. 1995;346(8987):1387–90.

55. Eisai presents full results of lecanemab phase 3 confirmatory clarity ad study for early Alzheimer's disease at clinical trials on Alzheimer's disease (ctad) conference. Eisai Co., Ltd. Disponible en: <https://www.eisai.com/news/2022/news202285.html>

56. Annovis bio announces statistically significant phase II/III data in patients with early Alzheimer's disease. Annovisbio.com. Disponible en: <https://www.annovisbio.com/press-release/annovis-bio-announces-statistically-significant-phase-ii-iii-data-in-patients-with-early-alzheimers-disease>

57. Chen W, Xiang L, Lin Y, Li X, Tang Q, Meng F. The underlying mechanisms of wujiayizhi granule in treating Alzheimer's disease. *Curr Bioinform* . 2022;17(8):735–43. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.2174/1574893617666220509190343>